

MA'LUMOTLARNI INTELLEKTUAL TAHLILLASHDA KLASSIFIKATSION VA REGRESSION ALGORITMLAR AHAMIYATI

¹Raximov Nodir Odilovich, ²Baydullayev Ruslan Tuylibayevich

^{1,2}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1422222>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ma'lumotlarni intellektual tahlil qilish sohasida tasniflash va regression algoritmlarining ahamiyati tahlil qilinib, ularning katta hajmdagi ma'lumotlardan bilimlarni ajratib olish va asosiy qonuniyatlarni aniqlashdagi ahamiyati amaliy misollar orqali ko'rib chiqilgan. Klassifikatsiya algoritmlari ma'lumotlarni oldindan belgilangan sinflarga ajratishga xizmat qilsa, regressiya algoritmlari haqiqiy turdagi qiymatlar bilan bog'liq ma'lumotlar ustida prognoz qilishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu metodlar murakkab ma'lumotlarni amaliy ahamiyatli axborotga aylantirish va turli sohalarda qaror qabul qilish jarayonlarini oson va aniq qilishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, Naive Bayes, K-NN (K-Nearest Neighbor), Qarorlar daraxti, Chiziqli regressiya kabi keng qo'llaniladigan algoritmlar va ularning real hayotdagi amaliy tadbirlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ma'lumotlarni intellektual tahlillash, K-NN, Chiziqli regressiya, Naive Bayes, Qarorlar daraxti.

Ma'lumotlarni intellektual tahlillash (MIT) — bu zamonaviy informatsion texnologiyalar va sun'iy intellekt yutuqlariga asoslangan va keng miqyosdagi ma'lumotlar to'plamidan bilim olish, yangi qonuniyatlarni aniqlash va ularni amaliyotga tatbiq etishga imkon beruvchi soha[1]. Bu jarayon asosan tasniflash (klassifikatsiya) va regressiya algoritmlaridan foydalanib amalga oshiriladi.

Klassifikatsiya va regressiya algoritmlari MITning asosiy vositalari bo'lib, ularning nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishlari XX asr o'rtalarida intensiv tadqiq qilina boshlangan. Statistika va ehtimollik nazariyasiga asoslangan Naive Bayes va Chiziqli regressiya algoritmlari, keyinchalik esa Qaror daraxtlari va K-NN kabi metodlar inson faoliyatining turli sohasida keng qo'llanila boshladi. Ushbu algoritmlar nafaqat katta hajmdagi ma'lumotlardan foydalanuvchilar xohish-istaklarini oldindan aniqlash imkonini berdi, balki savdo va marketing strategiyalarini optimallashtirishga ham yordam berdi. Hozirgi kunda MIT algoritmlaridan foydalangan holda moliyaviy xavf-xatarlarni aniqlash, huquq-tartibot organlari faoliyatida jinoyatchilikni bashorat qilish va sog'liqni saqlash sohasida kasalliklarni oldindan aniqlash kabi ko'plab sohalarda katta ijobiy natijalarga erishilmoqda.

K-NN (K-eng yaqin qo'shnilar). Ma'lumotlarni tasniflash va regressiya masalalarida keng qo'llaniladigan, intuitiv va samarali algoritmdir. U "qo'shnilik" prinsipiga asoslanadi, ya'ni yangi kiruvchi ma'lumotlar to'plamini oldindan belgilangan sinflar yoki qiymatlarga bog'liq holda yaqin masofada joylashgan boshqa ob'ektlar orqali baholaydi. K-NN algoritmi tasniflash masalasida kiritilgan ob'ektni "eng yaqin" qo'shnilari bilan solishtirib, uni qaysi sinfga tegishli ekanligini aniqlaydi[6]. Algoritm asosan quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- Masofani hisoblash: Yangi kiritilgan ma'lumot nuqtasi va mavjud ma'lumotlar orasidagi masofalar hisoblanadi. Eng keng qo'llaniladigan masofa o'lchovlari orasida Evklid masofasi, Manxetten masofasi va Minkovskiy masofasi formulalari keng qo'llaniladi.

$$d(i,j) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_{i,k} - x_{j,k})^2}$$

Bu yerda $x_{i,k}$ va $x_{j,k}$ ixtiyoriy ikki nuqta orasidagi masofa.

- Eng yaqin qo'shnilarni aniqlash: Ma'lumotlar orasidan eng yaqin. K ta qo'shnilar tanlab olinadi. Bu qiymat oldindan beriladi va tajriba asosida aniqlanadi.
- Ovoz berish orqali tasniflash: Tanlangan K ta eng yaqin qo'shnining aksariyati qaysi sinfga tegishli bo'lsa, yangi ma'lumot ham o'sha sinfga tegishli deb qabul qilinadi. Regressiya masalasida esa qo'shnilar qiymatlarining o'rta arifmetigi olinadi.

1-rasm. KNN algoritmi

Afzalliklari:

- Oddiy va tushunarli: Algoritm intuitiv bo'lib, sodda matematik tushunchalarga asoslangan.
- Parametr talab qilmaydi: Modelni o'qitish bosqichida murakkab parametrlarni talab qilmaydi, ya'ni "no-parametrik" algoritm hisoblanadi.
- Moslashuvchanlik: Katta va murakkab ma'lumotlarda ham samarali ishlaydi.

Kamchiliklari:

- Hisoblashlar soni ko'pligi: Katta ma'lumotlar to'plamida masofalarni hisoblash ko'p vaqt talab qiladi.
- K ning kichik qiymatli: Juda kichik qiymatdagi K tanlansa, tasniflashda kamchiliklarga olib kelishi mumkin.

Ushbu algoritm tibbiy ma'lumotlarni tasniflash orqali kasalliklarni aniqlash, mijozlar kredit to'lov qobiliyatini baholash, tasvir va ovoz asosida shaxslarni aniqlash, mahsulot va xizmatlar bo'yicha foydalanuvchilarga tavsiyalar berish kabi ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi.

Naive Bayes algoritmi sodda, lekin samarali probabilistik klassifikatsiya algoritmlaridan biridir[3]. Bu algoritm "Naive" deb atalishining sababi, unda har bir xususiyat (feature) o'zaro mustaqil deb hisoblanadi, ya'ni har bir atribut boshqa atributlardan mustaqil ravishda o'z hissasini qo'shadi, garchi bu ko'pincha haqiqatga mos kelmasa ham.

Naive Bayes algoritmi Bayes teoremasiga asoslangan bo'lib, ushbu teorema klassifikatsiya jarayonida ehtimollikni hisoblashda ishlatiladi[12]. Bayes teoremasining umumiy ifodasi quyidagicha:

$$P(C|X) = \frac{P(X|C) * P(C)}{P(X)}$$

Bu yerda:

$P(C|X)$ — X kuzatilgan holatda C sinfi ehtimolligi (posterior probability).

$P(X|C)$ — C sinfida X kuzatilish ehtimolligi (likelihood).

$P(C)$ — C sinfining umumiy ehtimolligi (prior probability).

$P(X)$ — X hodisasi ehtimolligi.

2-rasm. Naive Bayes algoritmi.

Naive Bayes klassifikatori har bir sinf uchun (label) barcha xususiyatlarning ehtimollarini hisoblash hamda yangi ma'lumotlar uchun sinf ehtimolliklarini hisoblab, eng katta ehtimollikka ega sinfni tanlash imkoniyatini beradi.

Qarorlar daraxti (Decision Tree) – bu klassifikatsiya va regressiya uchun ishlatiladigan, tanlash jarayonini grafika orqali ifodalovchi algoritmdir[11]. Ushbu algoritm qaror qabul qilish jarayonini daraxt shaklida tasvirlaydi, bunda ichki tugunlar (nodes) xususiyatlar (features) bo'yicha qarorlarni bildiradi, shoxlar (branches) esa qaror qabul qilish yo'nalishlarini ko'rsatadi, barg tugunlar (leaf nodes) esa yakuniy qarorni (klassifikatsiya yoki qiymat) ifodalaydi.

3-rasm. Qarorlar daraxti algoritmi

Qarorlar daraxti algoritmi quyidagicha ishlaydi:

1. Kengaytirish (Splitting): Daraxtni yaratishda eng yaxshi xususiyatlar asosida ma'lumotlarni bo'lib chiqish (split) amalga oshiriladi. Bunda har bir bo'linish bilan ma'lumot to'plami aniqroq bo'linib, sinflarga ajralib boradi.

2. Ma'lumotni ajratish mezonlari: Ma'lumotni qaysi xususiyat bo'yicha bo'lishni tanlash uchun turli mezonlar mavjud:

- Gini impurity: Sinfiflanishdagi notekislik darajasini o'lchashda ishlatiladi. Agar tugun to'liq bir xil sinfdan iborat bo'lsa, Gini qiymati nolgacha pasayadi.

- Entropiya: Ma'lumotdagi betartiblik darajasini ifodalaydi. Agar ma'lumot bir sinfga tegishli bo'lsa, entropiya past bo'ladi.

– Information Gain: Bo'linish natijasida qancha ma'lumot qo'lga kiritilganligini o'lchaydi.

3. Daraxt chuqurligini nazorat qilish: Daraxtning haddan tashqari chuqurligi uning ortiqcha moslashishiga (overfitting) olib kelishi mumkin. Shu sababli, daraxt chuqurligini chegaralash uchun max_depth kabi parametrlar qo'llanadi.

4. Pruning (Siqish): Ortiqcha moslashishni oldini olish uchun daraxtning ba'zi qismlari siqiladi, bu esa modelni umumlashtirish qobiliyatini oshiradi.

Afzalliklari:

- Qarorlar daraxti ma'lumotlarni tushunish va talqin qilish oson.
- Noqis yoki noma'lum qiymatlarga sezgir emas.
- Kategorik va uzluksiz ma'lumotlarni ishlay oladi.

Kamchiliklari:

- Ortiqcha moslashish xavfi yuqori bo'lib, katta chuqurlikdagi daraxtlar noto'g'ri tasniflashga olib kelishi mumkin.

- Ma'lumotlar oz va o'zaro bog'liq bo'lsa, natija aniq bo'lmasligi mumkin.

Qarorlar daraxti algoritmi marketing, tibbiy diagnostika, tavsiya tizimlari va ma'lumotlar tahlili kabi ko'plab sohalarda qo'llaniladi.

Ma'lumotlarni intellektual tahlil qilish sohasida klassifikatsiya va regressiya algoritmlarining ahamiyati juda katta. Klassifikatsiya algoritmlari orqali biz turli ma'lumotlar sinflarini aniqlash, ularni to'g'ri kategorizatsiya qilish va yangi ma'lumotlarni to'g'ri sinfga ajratish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bunda, algoritmlar orqali ma'lumotlar sinflari o'rtasidagi munosabatlar va qoidalar o'rganilib, ularni kelajakdagi prognozlar uchun qo'llash mumkin bo'ladi. Regressiya algoritmlari esa raqamli qiymatlarni prognozlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu algoritmlar ma'lumotlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash, bir o'zgaruvchining qiymati bo'yicha boshqa o'zgaruvchi qiymatini oldindan aytish kabi vazifalarni bajarishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Elbasi, E.; Zaki, C.; Topcu, A.E.; Abdelbaki, W.; Zreikat, A.I.; Cina, E.; Shdefat, A.; Saker, L. Crop Prediction Model Using Machine Learning Algorithms. Appl. Sci. 2023, 13, 9288. <https://doi.org/10.3390/app13169288>
2. Tawseef, A.S.; Tabasum, R.; Faisal, R.L. Towards leveraging the role of machine learning and artificial intelligence in precision agriculture and smart farming. Comput. Electron. Agric. 2022, 198, 107119.
3. Zhang, Y. Support Vector Machine Classification Algorithm and Its Application. Information Computing and Applications. ICICA 2012. Communications in Computer and Information Science, vol 308. Springer, Berlin, Heidelberg. DOI:10.1007/978-3-642-34041-3_27.
4. N.Raximov, J.Kuvandikov, D.Khasanov, “The importance of loss function in artificial intelligence”, International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT 20222), DOI: 10.1109/ICISCT55600.2022.10146883
5. Khasanov Dilmurod, Tojiyev Ma'rif, Primqulov Oybek., “Gradient Descent In Machine”. International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), <https://ieeexplore.ieee.org/document/9670169>
6. Oliver Theobald. → Machine Learning for Absolute Beginners. – Scatterplot Press. 2017. pg.43-98.

7. N.Raximov, B.Esanovna, O.Primkulov. Axborot tizimlarida mantiqiy xulosalash samaradorligini oshirish yondashuvi. Algoritmalar va dasturlashning dolzarb muammolari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman Qarshi- 2023 y. –B. 444-447
8. N.Raximov, O.Primkulov, B.Daminova, “Basic concepts and stages of research development on artificial intelligence”, International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), www.ieeexplore.ieee.org/document/9670085/metrics#metrics
9. Rahimov Nodir, Khasanov Dilmurod. (2022). The Mathematical Essence Of Logistic Regression For Machine Learning. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7239169>
10. Ma’ruf Tojiyev, Ravshan Shirinboyev, Jahongirjon Bobolov. Image Segmentation By Otsu Method. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, (Special Issue), 2023. 64–72, <https://zenodo.org/record/7630893>
11. Baydullayev R., Abdirazakov F., & Nasirov S. (2024). Sun’iy intellekt usullari yordamida nutq signallarida diktorni aniqlash. MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS OF APPLIED MATHEMATICS, 1(01). Retrieved from <https://ojs.qarshidu.uz/index.php/mp/article/view/480>
12. N.Raximov, M.Doshchanova, O.Primkulov, J.Quvondikov. Development of architecture of intellectual information system supporting decision-making for health of sportsmen. 2022 International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA)Prasun Biswas, “Loss function in deep learning and python implementation”(web article), www.towardsdatascience.com, 2021.
13. Hastie T, Tibshirani R, Friedman JH. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. 2nd ed. New York, NY: Springer; 2009.